

IJTIMOYIY MUNOSABATLAR VA UNING ADABIY JARAYONDAGI O'RNI

Barchinoy ISAKOVA Ne'matovna

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi

Farg'ona akademik litseyi

Tillarni o'rganish kafedrası o'qituvchisi,

Farg'ona davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

ORCID ID 0009-0009-5722-4420

barchinoyisakova89@gmail.com

Annotatsiya. *Har bir millat o'zining tarixiy rivojlanish jarayonida shakllanadi va bu jarayon ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar bilan bog'liq. Shaxsning shakllanishida millat ozodligi, farovon hayoti va ijtimoiy-madaniy muhit katta ahamiyatga ega. Badiiy adabiyot esa jamiyat hayotining ko'zgusi bo'lib, unda ijtimoiy voqelik va muhit munosabatlari aks etadi. Adabiyot orqali ma'naviy-ma'rifiy g'oyalar ilgari suriladi va tarixiy voqealar baholanadi. O'zbek adabiyoti ham jahon so'z san'atining bir qismi sifatida bu jarayonga qo'shilib, inson erkinligi, ozodlik masalalari va shaxs-jamiyat munosabatlarini yoritishda muhim rol o'ynaydi. Adabiyotdagi turli janrlar hayot va voqelikni chuqur tadqiq etish orqali umumbashariy mohiyatga ega bo'ladi.*

Kalit so'zlar: *ijtimoiy munosabat, kommunikantlararo, ijtimoiy dinamika, mentalitet, ijtimoiy me'yor.*

Kirish

Ijtimoiy munosabatlar insonlarning bir-biri bilan o'zaro munosabatlarida paydo bo'ladigan o'zaro bog'liqlikning turli shakllari tushuniladi. Kommunikantlararo va boshqa turdagi munosabatlardan ajralib turadigan ijtimoiy munosabatlarning o'ziga xos xususiyati shundaki, insonlarda “men”, ya'ni muayyan shaxsning mohiyatini to'liq aks ettiruvchi emas, balki birgalikdagi “ijtimoiy” hodisa sifatida paydo bo'ladi.

Shunday qilib, ijtimoiy munosabatlarning asosiy xususiyati – jamiyat a'zolari o'z ijtimoiy roli va maqomlarini ro'yobga chiqarishga imkon beradigan odamlar (guruhlar) o'rtasida barqaror munosabatlarni o'rnatishdir. Ijtimoiy munosabatlarga misol sifatida kommunikantning o'z oila a'zolari, hamkasblari, do'stlari va xizmat yuzasidan boshqa insonlar bilan muloqotda bo'lish jarayonini kiritisa bo'ladi. Mana shu muloqotlar jarayonida kishilar e'tibor bermaydigan ayrim holatlar mavjudki, ular muloqotga ijtimoiy munosabatlarni ifodalanishida alohida o'ziga xos axborot uzatish vazifasini o'tab beradi. Bunday muloqot vositalariga inson gavda harakatlari, yuz ifodalari, ovoz ohangi, maxsus tovush signallari, kodlangan belgilar va muloqot masofalarini kiritish mumkin bo'lib, inson noverbal muloqotini ifodalovchi bu kabi vositalar axborotni uzatish yoki almashishning keng doirasi va usullariga ega.

Natija va mulohazalar

Ijtimoiy dinamikani tushunish insonning xatti-harakati va munosabatlarini shakllantiradigan ijtimoiy o'zaro ta'sirlar, kuch munosabatlari va madaniy ta'sirlarni tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Ijtimoiy o'zgarishlar texnologik taraqqiyot, demografik o'zgarishlar, ekologik muammolar yoki ijtimoiy tizimlar va amaliyotlarni qayta shakllantiradigan siyosat islohotlari natijasida yuzaga kelishi mumkin. Ijtimoiy me'yorlar va qadriyatlar ijtimoiy xulq-atvorni boshqaradigan va ijtimoiy tartibga ta'sir qiluvchi umumiy e'tiqodlar, an'analar va umidlarni aks ettiradi. Jamiyat farovonligi murakkab ijtimoiy muammolarni hal qilish va jamiyatning barcha a'zolari uchun hayot sifatini oshirish uchun tenglik, adolat va barqarorlikni ta'minlashga

bog'liq. Barcha ijtimoiy hayot adabiy jarayonda aks etadi. Buning dalili sifatida har bir davrning o'ziga xos ijtimoiy-maishiy muammolari mavjud bo'lganligi va bu jarayon adabiyotda ham namoyon bo'lishini aytishimiz joiz.

Ijtimoiy muhit – insonning yashashi va ishlashi uchun uni o'rab turgan ijtimoiy, moddiy va ma'naviy shart-sharoitlar. Muhit keng ma'noda (makromuhit) ijtimoiy-iqtisodiy tizimni – ishlab chiqaruvchi kuchlar, ijtimoiy munosabatlar va tartib-qoidalar majmuyini, jamiyatning ijtimoiy ong va madaniyatini o'z ichiga oladi. Tor ma'nodagi ijtimoiy muhit (mikromuhit) bevosita insonni qurshab olgan oila, mehnat, o'quv va b. guruhlardan iborat. Ijtimoiy muhit shaxsning shakllanishiga va rivojlanishiga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadi. [5: 189] Ayni vaqtda insonning ijodiy faolligi, faoliyati ta'sirida u o'zgaradi, bu o'zgarishlar jarayonida odamlarning o'zlari ham o'zgaradi. Shu bilan birgalikda adabiy asarlarda ham buning ta'sirini kuzatishimiz mumkin.

Ijtimoiy tizim – jamiyatning muayyan taraqqiyot bosqichiga xos bo'lgan ijtimoiy munosabatlar tizimi. U jamiyatda qanday ijtimoiy munosabatlar amal qilishini aks ettiradi. Jamiyat odamlar va ular o'rtasidagi munosabatlardan tashkil topadi. Ularning o'zaro munosabatlari, shu jamiyatdagi tartib-qoidalar, mulkka egalik qilish kabi munosabat shakllari jamiyatning qanday tizimda ekanligini ko'rsatadi. Har qanday ijtimoiy tizim asosida iqtisodiy munosabatlar yetakchi rol o'ynaydi. Ijtimoiy munosabatlar va uning boshqa shakllari bir-birini to'ldirib, yaxlit tizimni tashkil etadi.[4: 24] Sho'rolar tuzumida ijtimoiy mulkning roli haddan tashqari kuchaytirilib, xususiy mulk taqiqqa uchradi. Natijada odamlar mulkidan begonalashib, o'z mulkiga egalik qilish huquqidan mahrum bo'lib qoldi. Bu holat jamiyatning iqtisodiy asosi yemirilib borishiga yo'l ochdi va oxir-oqibatda mazkur totalitar tuzumning o'zi yemirildi.

Aslida ijtimoiy tizim tushunchasi jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlar qanday rivojlanganligini ko'rsatuvchi tushuncha, xolos. Ijtimoiy munosabatlar qanchalik rivojlangan bo'lsa, texnika va texnologiya ham shunchalik rivojlangan bo'ladi, bu

esa, o'z navbatida, ijtimoiy taraqqiyotning yuksalish darajasini belgilaydi. Ijtimoiy tizimning ravnaqi ijtimoiy munosabatlarning rivojlanishiga bog'liq bo'lsa, jamiyatning holati undagi ijtimoiy munosabatlar tizimiga bog'liqdir.[6: 271] Ijtimoiy munosabatlarning ravnaqi, o'z navbatida, ishlab chiqaruvchi kuchlarning, texnika va texnologiyaning rivojlanishiga sabab bo'ladi. Demak, jamiyat taraqqiyoti ijtimoiy tizim taraqqiyoti bilan chambarchas bog'langan. Masalan, yurtimizning ko'p asrlilik istibdod zanjirlaridan xalos bo'lib, xalqimiz asriy orzusi bo'lgan mustaqillikka erishganidan so'ng ijtimoiy munosabatlarda, shuningdek, kishilar ongi va ma'naviyatida ham ulkan o'zgarishlar ro'y bera boshladi. Xalqning ma'naviyati va madaniyati, uning haqiqiy tarixi va o'ziga xosligi qayta tiklanmoqda, jamiyatimizni yangilash va taraqqiy ettirish yo'lida muvaffaqiyatli siljishlar ro'y bera boshladi.

XULOSA

Har bir millat uzoq tarixiy taraqqiyot jarayonida shakllanadi. Uning shakllanishi o'ziga xos tabiiy ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarda kechadi. Jamiyat vakili bo'lgan shaxsning shakllanishiga esa u mansub bo'lgan millatning ozodligi, farovon maishiy turmushi, ijtimoiy-madaniy muhitigina emas, umuman, butun ijtimoiy munosabatlar majmuasi ta'sir ko'rsatadi. Inson ma'naviy qiyofasini esa ana shu ijtimoiy munosabatlar belgilaydi.

Badiiy asarda muayyan xalq ruhini, xohish-istagi, milliy mentalitetini haqqoniy ifodalay olish darajasi esa so'z san'atkorining ko'p jihatdan ana shu xalq bilan qay darajada ruhan yaqinligi bilan belgilanadi. Adabiyot jamiyat hayotining ko'zgusi bo'lish bilan birga insonshunoslik manbayi hamdir. Ijtimoiy hayotda ro'y berayotgan har bir voqea-hodisa badiiy adabiyotda u yoki bu darajada o'z aksini topadi.[1: 168] Shu jumladan, ijtimoiy voqelik hamda muhit munosabatlari, unda ro'y berayotgan jarayonlar ham so'z san'atkorlari tomonidan badiiy tadqiq etiladi, falsafiy-estetik xulosalar chiqariladi.

Muayyan ma'naviy-ma'rifiy g'oyalar olg'a suriladi. Jahon so'z san'atining tarkibiy qismi bo'lgan o'zbek adabiyoti ham bundan mustasno emas. Xalqimiz

hayotida ro'y bergan tarixiy voqea-hodisalar adiblar tomonidan baholiqdrat qalamga olingan. Jumladan, yurt ozodligi va hurriyat masalalari, shaxs va jamiyat munosabatlari, ilm-ma'rifat va inson taqdiri muammolari bir qancha adabiy asarlarning maydonga kelishiga sabab bo'ldi. Adiblarning uslub va dunyoqarashlari, xulosa va pozitsiyalari turlicha bo'lishidan qat'iy nazar, yangi davr, yangicha qarashlar, zamonaviy munosabatlar so'z san'ati namunalarida tobora keng qamrov kasb etib bordi. Mumtoz adabiyotimizdan boshlab to bugungi adabiy jarayongacha inson va jamiyat taqdiri, muhit va tarixiy sharoit tufayli maydonga keladigan shaxs erki va ozodlik masalalari [2: 21]ga katta e'tibor berilgan.

Nafaqat she'riyat, balki nasriy namunalarda ham mazkur hayotiy muammolarning el-yurt ravnaqidagi beqiyos o'rni e'tirof etib kelindi. Turli poetik janr va shakllardagi izlanishlar faqat hayot va voqelikning yangi- yangi tomonlari, davr va jamiyat taraqqiyoti bilan, inson va insoniyat taqdiri bilan sinkretik uyg'unlikda tadqiq etilsa va ana shu poetik tadqiqot yangi g'oyaviy-estetik hamda falsafiy umumlashmalarda yoritilsa, umumbashariy mohiyat kasb etadi.[3: 42]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.Жўраев И. Бадиий адабиётда ижтимоий-маиший муаммолар ифодаси // ФарДУ илмий хабарлар, 2020. –№1. – Б.168.
- 2.Жўраев Х, Лирик қаҳрамон ва муаллиф шахсияти. –Т., 2008. – Б.21.
- 3.Султон И. Адабиёт назарияси. – Тошкент, 1980. – Б.42.
- 4.Тўраев Б., Реимбоев Р. Мустақиллик мафкураси ва Ўзбекистонда демократик жамият қуришнинг иқтисодий, ижтимоий ва маънавий негизлари. – Тошкент, 2001. – Б.24.
- 5.[O'zME](#). Birinchi jild. Toshkent, 2000. – B.189
- 6.[O'zME](#). Birinchi jild. Toshkent, 2000. – B.271

SOCIAL RELATIONS AND THEIR PLACE IN THE LITERARY PROCESS

Barchinoy ISAKOVA Ne'matovna

Abstract. Every nation is shaped by its own historical development, and that development is tied to socioeconomic conditions. National freedom, well-being and socio-cultural environment are of great importance in the formation of a person. Literature is a mirror of the life of a society, reflecting the relationship between social reality and the environment. Through literature, spiritual and enlightenment ideas are promoted and historical events are evaluated. Uzbek literature, as part of the world's spoken art, is also involved in this process and plays an important role in highlighting human freedom, issues of freedom and personal-social relations. Literary genres have a common humanity through their deep exploration of life and reality.

Keywords: social relations, intercommunication, social dynamics, mentality, social norms, and the like.